

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Fischer, Jan; Hofmann-Stölting, Christina; Gehlsen, Björn;
Wagenitz, Axel; Warneke, Christian:

**Einsatz von Chatbots in der Hochschulverwaltung – eine intelligente
Navigatorin für die erfolgreiche Studienorganisation**

In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 12-15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680762>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Einsatz von Chatbots in der Hochschulverwaltung – eine intelligente Navigatorin für die erfolgreiche Studienorganisation

Studierende testen den Prototypen des Chatbots „Emilia“ an der HAW Hamburg.

Jan Fischer, M. Sc., Prof. Dr. Christina Hofmann-Stöltzing, Prof. Dr. Björn Gehlsen, Prof. Dr. Axel Wagenitz und Prof. Dr. Christian Warneke

Foto: privat

JAN FISCHER, M. SC.
Business Innovation Lab
Department Wirtschaft
jan.fischer@haw-hamburg.de

Foto: privat

PROF. DR. CHRISTINA HOFMANN-STÖLTZING
Professorin für Quantitative Methoden
Department Wirtschaft
christina.hofmann-stoelting@haw-hamburg.de

Foto: privat

PROF. DR. BJÖRN GEHLSSEN
Professor für Wirtschafts- und
Verwaltungsinformatik
Department Public Management
bjoern.gehlsen@haw-hamburg.de

Das Studium ist für viele Studierende mit zahlreichen organisatorischen Fragen verbunden. Studierende müssen sich an ihrer Hochschule in ein neues Umfeld integrieren, neu orientieren, ihr Studium organisieren, Entscheidungen treffen, Anschluss finden oder einfach nur herausfinden, wo es „den besten vegetarischen Döner“ in der Stadt gibt. Daraus resultieren zahllose Fragen im Studienverlauf. Falk und Plüer (2024) nennen die Zahl von ca. 600 Fragen pro Woche an den Studierenden support in München. KI-gestützte Chatbotssysteme haben Potenzial, sowohl Studierenden für Fragen rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen als auch Mitarbeitende in Servicebüros oder Prüfungsämtern zu entlasten. Zudem könnte die Hemmschwelle, Fragen überhaupt zu stellen, durch die Option, vermeintlich dumme Fragen nicht an Menschen stellen zu müssen, sinken. Dadurch können gerade Gruppen, denen die Neuorientierung schwerfällt, gestärkt werden. An der HAW Hamburg wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburg Open Online University (HOOU) der Chatbot „Emilia“ als digitale Navigatorin für den organisatorischen Teil des Studiums entwickelt. Zum Sommersemester 2025 wurde ein Prototyp erstmals eingesetzt und von Studierenden getestet. Zentrale Intention dabei war es, eine erste prototypische Version des Chatbots frühzeitig einzusetzen und Studierende frühestmöglich einzubeziehen und am Entwicklungsprozess zu beteiligen, um die Bedürfnisse und Vorstellungen dieser Zielgruppe zu ermitteln. Wesentliche Ziele sind die Verbesserung der Servicequalität, die Beschleunigung von Informationsprozessen, die Entlastung der Hochschulverwaltung und eine optimierte Studienorganisation für Studierende. Zugleich soll die

Navigatorin grundlegende Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit sowie Nachvollziehbarkeit der Antworten gewährleisten.

In diesem Artikel werden zunächst Architektur und Funktionsweise von „Emilia“ vorgestellt, bevor erste Ergebnisse der Implementierung und Testphase erläutert werden; eine solche Testphase ist Teil eines mehrphasigen Ansatzes, der für die Nutzung hochschulspezifischer Chatbots erforderlich ist, um einen echten Mehrwert gegenüber bestehenden Lösungen zu erreichen.

Funktionsweise von „Emilia“

Das System „Emilia“ wurde als skalierbarer, quelloffener Retrieval-Augmented-Generation-Chatbot (RAG) (Lewis et al. 2021) für Studierende an der HAW Hamburg entwickelt. Bei jeder Anfrage durchsucht das System zunächst eine externe Wissensbasis nach passenden Informationen und übergibt diese an ein Sprachmodell, das daraus eine präzise Antwort mit Quellenangabe generiert. Dieses Verfahren vereint die Vorteile klassischer Informationssysteme mit den Möglichkeiten moderner Large-Language-Models (LLM): Es sorgt für Aktualität, Quellennachweise und vermeidet Halluzinationen, wie sie bei rein generativen Modellen auftreten können (Gao et al. 2024).

Im aktuellen Prototyp verfolgt „Emilia“ einen niedrighwelligen Navigator-Ansatz: Anstatt Inhalte der Hochschul-Webseiten vollständig zu übernehmen, verweist sie gezielt auf relevante Unterseiten und Dokumente. Hintergrund ist die dezentrale Struktur der Hochschule, die Informationen

in unterschiedlichen Formaten (PDF, HTML) und an wechselnden Orten mit unterschiedlichen Informationshoheiten bereitstellt. Eine vollständige Reproduktion der Inhalte ist im Rahmen dieses Prototyps nicht realisierbar.

Um relevante Antworten generieren zu können, durchläuft der Retrieval-Augmented-Generation-Prozess sechs Schritte:

0. Wissensbasisaufbau: Rund 300 „echte“ Fragen von Studierenden wurden erhoben, geprüft und mit Antworten versehen. Jede Antwort enthält zusätzlich einen Link zu einer offiziellen Quelle. Außerdem wurden durch ein eigens dafür entwickeltes Tool synthetische Datenpunkte erzeugt: Dazu wird der Webseiteninhalt extrahiert und in Markdown-Text überführt. Mithilfe eines angepassten LLMs werden daraus automatisch strukturierte Frage-Antwort-Paare inkl. Quellenangabe in Form des Ursprungs-Links erzeugt, die kuratiert werden. Dieser Schritt ist nur einmal erforderlich, da die daraus generierten Inhalte in Form von Embeddings in der Vektordatenbank qdrant (<https://github.com/qdrant/qdrant>) gespeichert werden und somit dauerhaft für eine effiziente semantische Suche zur Verfügung stehen.

1. Frageannahme: Die Nutzerfrage wird über ein an der HAW Hamburg intern gehostetes Web-Frontend eingegeben und durch ein Embedding-Modell (jina v2-base-de, <https://huggingface.co/jinaai/jina-embeddings-v2-base-en>) in einen Vektor übersetzt.

2. Dokument-Retrieval: Die Vektordatenbank liefert die vier semantisch nächsten Passagen (Top-k = 4).

3. Prompt-Konstruktion: Frage und Passagen (und ggf. die bisherige Konversation) werden in ein strukturiertes Prompt-Template eingefügt.

4. Antwortgenerierung: Ein lokal gehostetes quelloffenes LLM (Phi-4 14B, <https://huggingface.co/microsoft/phi-4>, bereitgestellt via Ollama, <https://github.com/ollama/ollama>) erstellt auf dieser Basis eine fundierte Antwort mit Quellenangabe.

5. Antwortausgabe: Die Antwort wird über das Webinterface formatiert und ausgegeben.

Die technische Umsetzung erfolgt mit flowise¹ zur Orchestrierung der Module. Alle Komponenten laufen containerisiert, was perspektivisch Skalierung und Ausfallsicherheit innerhalb der Hochschulinfrastruktur erlaubt.

„Emilia“ ist dabei flexibel erweiterbar: Neue Datenquellen können unkompliziert indiziert werden, Mehrsprachigkeit wird durch geeignete Embedding- und Modellkomponenten unterstützt, und Inhaltsaktualisierungen erfolgen im laufenden Betrieb – ohne Systemunterbrechung. Ebenso lassen sich Prompt-Vorlagen oder das eingesetzte Sprachmodell flexibel durch leistungsfähigere oder responsivere Varianten ersetzen. Um Sicherheit, Datenisolierung und eine gezielte Zugänglichkeit für die Zielgruppen zu gewährleisten, ist „Emilia“ hochschulintern über einen geschützten Moodle-Raum verfügbar.

Foto: privat

PROF. DR. AXEL WAGENITZ
 Professor für Wirtschaftsinformatik
 Department Wirtschaft
axel.wagenitz@haw-hamburg.de

Foto: privat

PROF. DR. CHRISTIAN WARNEKE
 Professor für Personalpsychologie
 Department Public Management
christian.warneke@haw-hamburg.de

alle:
 Hochschule für Angewandte
 Wissenschaften Hamburg
 (HAW Hamburg)
 Berliner Tor 5
 20099 Hamburg
<https://www.haw-hamburg.de>

Abbildung 1: Ablauf des Retrieval-Augmented-Generation-Prozesses

¹ <https://github.com/FlowiseAI/Flowise>

Zufriedenheitsbefragung

Die im Rahmen der Testphase durchgeführte Zufriedenheitsbefragung beinhaltet neben demografischen Angaben wie angestrebter Abschluss, Studiengang, Geschlecht und Semester den Net Promoter Score (NPS) mit zwei Fragen als etabliertes Instrument (Reichheld 2003). Der NPS misst die Kundenzufriedenheit und -treue mithilfe einer einzigen Kennzahl, indem die Wahrscheinlichkeit abgefragt wird, ob ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfiehlt. Die Frage lautet: „Wie wahrscheinlich ist es, dass du den Chatbot an deine Kommilitonen weiterempfehlen würdest?“ Die Antwortskala reicht von 0 (gar nicht wahrscheinlich) bis 10 (äußerst wahrscheinlich). Die Antworten ermöglichen eine Kundensegmentierung in drei Gruppen:

- **Detraktoren** (Antwort 0 bis 6) sind unzufrieden oder kritisch eingestellt und haben ein erhöhtes Risiko, negative Mundpropaganda zu betreiben.
- **Passive** (Antwort 7 oder 8) sind grundsätzlich zufrieden, aber nicht begeistert und gelten als indifferent.
- **Promotoren** (Antwort 9 oder 10) sind sehr zufrieden, besonders loyal und tragen aktiv durch positive Empfehlungen zum Wachstum (hier des Chatbots) bei.

Die Berechnung eines Gesamtscores ermöglicht bei einem negativen Gesamtscore eine Analyse der Gründe und die Entwicklung von Maßnahmen, die den Score erhöhen. Daher wurden die Studierenden neben Abfrage des NPS-Scores aufgefordert, über ein Freitextfeld Begründungen für ihren Weiterempfehlungsscore zu nennen. Die Frage lautete: „Erzähl uns etwas mehr, warum du die Frage 1 so bewertet hast.“ Hiermit ist es möglich, Gründe für positive, aber insbesondere auch negative Weiterempfehlungsraten zu analysieren.

Abbildung 2: Net Promoter Score Ergebnisse NPS-Wert
(0 = gar nicht wahrscheinlich bis 10 = äußerst wahrscheinlich)

Ergebnisse

Es haben insgesamt 134 Studierende überwiegend aus den Departments Public Management (71,6 Prozent) und Wirtschaft (28,4 Prozent) an der Befragung teilgenommen. Der größte Anteil der Studierenden studiert im Bachelor (77,6 Prozent), knapp ein Viertel sind Masterstudierende. Die Hälfte der Studierenden befindet sich im ersten oder zweiten Semester. Studierende der Semester 5 oder höher waren kaum (1,4 Prozent) vertreten. Die Verteilung der NPS-Kategorien aller Befragten gibt Abbildung 2 wieder.

79,1 Prozent der Studierenden sind **Detraktoren** (0–6) und geben somit an, dass sie den Chatbot nicht weiterempfehlen würden. Das zeigt eine sehr kritische Grundhaltung oder Unzufriedenheit. 11,9 Prozent sind **Passive** (7–8), d. h. neutral Eingestellte. Diese Gruppe könnte durch gezielte Verbesserungsmaßnahmen zu Promotoren entwickelt werden. 9,0 Prozent sind **Promotoren** (9–10), damit würde jeder Zehnte den Chatbot zu diesem Zeitpunkt weiterempfehlen.

Insgesamt ergibt sich ein klar negativer NPS von -70,15 Prozent, der sich aus der Differenz vom prozentualen Anteil der Detraktoren abzüglich des prozentualen Anteils der Promotoren ermittelt (möglicher Wertebereich -100 bis +100). Eine Analyse der Hintergründe dieser negativen Bewertung ist von hoher Bedeutung, um in Zukunft die Zahl der Detraktoren zu senken und der Promotoren zu steigern. Mögliche Maßnahmen ergeben sich aus den Freitextantworten. Die Auswertung von 78 Freitextantworten aus der Gruppe der Detraktoren erfolgte mittels Latent Dirichlet Allocation (LDA-Modell mit 3 Clustern; Blei, Ng, Jordan 2003), ergänzt durch eine inhaltliche Kategorisierung. Drei Themenbereiche konnten identifiziert werden:

- **Links statt Antworten:** Studierende wünschen sich häufiger direkte, prägnante Antworten anstatt den Verweis zu Webseiten der HAW Hamburg. Gelegentlich führen die Verlinkungen zu Übersichtsseiten oder funktionieren aufgrund veralteter URL nicht wie erwartet. Beispiel: „Oftmals wird nur auf Links verwiesen. Das bietet mir keinen Mehrwert zu einer normalen Google-Suche“ (NPS: 3). Eine optimierte Kombination aus Link und kurzer, erklärender Zusammenfassung könnte hier für mehr Klarheit sorgen. Auch Transparenz darüber, warum Links ausgegeben werden, könnte die Akzeptanz steigern.
- **Antworten zu ungenau:** Manche Rückmeldungen bemängeln zu allgemeine Antworten. Beispiel: „Ich finde, es gibt momentan einfach noch bessere Tools, die meine Fragen umfangreicher und expliziter beantworten können“ (NPS: 3). Dies deckt sich mit der Kritik, dass vor allem Links ausgegeben werden. Eine Möglichkeit wäre, vor der Verlinkung oder detaillierten Ausführung eine kurze, kontextbezogene Einordnung zu geben, um die Studierenden zielgerichteter abzuholen.

– **Fehlende Informationen:** Es wurde mehrfach angemerkt, dass der Bot bei konkreten Fragen etwa zu Prüfungsplänen oder Raumbuchungen keine Auskunft geben kann, obwohl diese Informationen auf öffentlichen HAW-Seiten verfügbar sind. Beispiel „Viele Antworten können nicht gegeben werden. Beispielsweise habe ich nach dem Semesterbeitrag gefragt und es wurde mir nur ein Link ausgegeben“ (NPS: 0). Dies ist darauf zurückzuführen, dass entsprechende Inhalte bislang entweder nicht in die Datenbasis integriert wurden oder lediglich übergeordnete Themenseiten referenziert sind. Hier lässt sich das Datenfundament erweitern, sodass selbst Basisinfos (Raumnummern, Öffnungszeiten, Ansprechpartner etc.) unmittelbar bereitstehen, ohne dass die Nutzenden selbst recherchieren müssen.

Neben diesen zentralen Kritikpunkten finden sich bei den Detraktoren einzelne Anmerkungen zur Benutzeroberfläche (zu kleines/wenig flexibles Chatfenster, Farbwahl für farbschwach-sehende Personen) und zur langen Antwortzeit des Chatbots, was der prototypischen Entwicklung geschuldet ist. Außerdem wird genannt, dass privatwirtschaftliche Angebote wie Google oder ChatGPT teils schneller zu einer Antwort führen würden. In einzelnen Antworten werden allerdings auch Erweiterungen vorgeschlagen – Beispiel: „Sehr gute Idee, allerdings noch recht geringer Wissensstand. Für die Zukunft äußerst vielversprechendes Projekt. Gut wäre auch ein persönlicher Modus, der eigene Klausuranmeldungen, Noten etc. angeben könnte“ (NPS: 6).

In der Gruppe der Passiven gibt es ähnliche Kritikpunkte wie bei den Detraktoren. Zudem werden mögliche positive Wirkungen identifiziert, z. B.: „Weil dies ein sehr sinnvolles Tool sein kann, um die Studienfachberater zu entlasten“ (NPS:7), sowie die Mehrsprachigkeit genannt: „Kann Informationen in allen Sprachen wiedergeben“ (NPS: 7). In der Gruppe der Promotoren wird das Projekt positiv beurteilt. Beispiel: „Ich finde der Chatbot ist eine gute Hilfe, wenn man nicht weiß, wo man gewisse Informationen findet. Die Antworten was [sic] sehr hilfreich“ (NPS: 9). Zudem wurde der Nutzen für Studienbeginner mehrfach betont, z. B.: „Hilft für die Uni-Sachen. Vor allem als Ersti, wenn vieles noch nicht so klar ist“ (NPS: 9), und in Einzelmeinungen die belastungsreduzierende Wirkung für andere genannt: „Weil man dem Chatbot schnell Fragen stellen kann und nicht direkt eine Person fragen muss (Ressourcenschonend)“ (NPS: 10).

Die Auswertung der Freitextantworten zeigt, dass im Positiven die allgemeine Funktionalität, die Verbesserungspotenziale des Chatbots sowie die Nützlichkeit für Erstsemester am häufigsten genannt wurden. Die Analyse legt nahe, dass der Chatbot von den Studierenden in seiner Grundidee begrüßt wird, jedoch derzeit in mehreren zentralen Punkten noch als optimierungsbedürftig wahrgenommen wird. Eine gezielte Weiterentwicklung in puncto Antwortqualität, Informationsabdeckung und Direktheit könnte die Akzeptanz spürbar steigern.

Fazit und Ausblick

Die niedrigschwellige Navigatorin „Emilia“ weist den Studierenden einen schnellen Weg zu den treffenden Webseiten der HAW Hamburg. Angesichts der Größe der Hochschule, der Vielzahl an Organisationseinheiten, der heterogenen Datenbestände und Informationshoheiten ist eine grundsätzlich sinnvolle Konzeption zu konstatieren. Allerdings akzeptieren viele Studierende dieses Konzept nicht in der aktuellen prototypischen Form, was auf eine zu wenig präzise Kommunikation über „Emilias“ genaue Funktion zurückzuführen sein dürfte. Andererseits sind Studierende von anderen Chatbots gewohnt, vollständige Antworten unmittelbar im Chat zu erhalten. Um diesem Bedarf gerecht zu werden und gleichzeitig „Emilias“ Stärke als gezielter Wegweiser beizubehalten, bietet es sich an, weiterhin Links zu offiziellen HAW-Ressourcen bereitzustellen, diese aber stets durch kurze, prägnante Zusammenfassungen der wichtigsten Inhalte sowie Fakten (z. B. Raumnummern, Öffnungszeiten, Ansprechpartner) zu ergänzen. Eine regelmäßige Aktualisierung der Datenbasis durch automatisches Crawlen der relevanten HAW-Webseiten und die Einbindung strukturierter Datensätze (Prüfungspläne, Raumbuchungstabellen, Kontaktdaten) sorgt dafür, dass häufig nachgefragte Informationen direkt im Chat verfügbar sind. Darüber hinaus eröffnet das Konzept des „Agentic RAG“ (Singh et al. 2025) neue Möglichkeiten: „Emilia“ kann als autonome Agentin agieren und bei Bedarf in Echtzeit weitere Webanfragen durchführen oder PDF-Dateien wie Modulhandbücher und Prüfungspläne durchsuchen, sodass „Emilia“ fortlaufend aktualisierte, kontextbezogene Antworten liefert, anstatt lediglich auf externe Übersichtsseiten zu verweisen. ■

Blei, D. M. et al. (2003): Latent dirichlet allocation. In: Journal of Machine Learning Research, 3, S. 993–1022.

Falk, S.; Plüer, J. (2024): Wenn Chatbots antworten. In: DUZ Wissenschaft & Management 02/2024 vom 08.03.2024. <https://www.duz.de/ausgabe/!id/626> – Abruf am 23.06.2025.

Gao, Y. et al. (2024): Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv:2312.10997.

Lewis, P. et al. (2021): Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. arXiv:2005.11401.

Reichheld, F. F. (2003): The one number you need to grow. Harvard Business Review, 81, 46–55.

Singh, A. et al. (2025). Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG. arXiv:2501.09136